

Xaçmaz rayonunun sosial-iqtisadi inkişafında davamlılığın təmin olunması yolları

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931623>

Ləman Yaşar qızı Əliheydərlı

Magistrant, Bakı Dövlət Universteti

aliheydarlileman@gmail.com

<https://orcid.org/aliheydarlileman@gmail.com>

Xülasə: Məqalədə Xaçmaz rayonunun sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi və onun davamlılığının təmin olunması yolları araşdırılmışdır. Tədqiqat zamanı regionun iqtisadi, sosial və ekoloji göstəriciləri sistemli şəkildə təhlil edilmiş, dövlət proqramları çərçivəsində həyata keçirilmiş layihələrin nəticələri qiymətləndirilmişdir. Araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Xaçmaz rayonunun əsas iqtisadi potensialı kənd təsərrüfatı, meyvəçilik, tərəvəzçilik və turizm sahələrində cəmlənmişdir. Lakin bu sahələrin mövsümi xarakter daşması və infrastrukturun bərabər inkişaf etməməsi davamlı iqtisadi artıma mane olur. Məqalədə iqtisadi şaxələndirmə, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi, bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadəsi, insan kapitalının inkişafı və ekoloji tarazlığın qorunması istiqamətləri üzrə konkret tövsiyələr irəli sürülmüşdür. Nəticə etibarilə, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi Xaçmaz rayonunun sosial rifahının yüksəldilməsinə, iqtisadi dayanıqlığın möhkəmləndirilməsinə və regionun rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına imkan yaradacaqdır.

Açar sözlər: Xaçmaz rayonu; sosial-iqtisadi inkişaf; davamlı inkişaf; regional siyasət; kənd təsərrüfatı; turizm; ekoloji dayanıqlılıq; investisiya

Ways to ensure sustainability in socio-economic development of Khachmaz region

Abstract: The article explores the socio-economic development of the Khachmaz district and the ways to ensure its sustainability. The study systematically analyzes the region's economic, social, and environmental indicators and evaluates the outcomes of state programs implemented in recent years. Findings reveal that Khachmaz's economic potential is mainly concentrated in agriculture, fruit growing, vegetable growing, and tourism. However, the seasonal nature of these sectors and the uneven development of infrastructure hinder long-term sustainable growth. The paper proposes specific recommendations focused on economic diversification, support for small and medium enterprises, utilization of renewable energy sources, human capital development, and preservation of ecological balance. The implementation of these measures is expected to strengthen the district's economic stability, enhance social welfare, and increase regional competitiveness.

Keywords: Khachmaz district; socio-economic development; sustainable development; regional policy; agriculture; tourism; ecological sustainability; investment

İlham Əliyev: "Xaçmaz Azərbaycanın ən inkişaf etmiş rayonlarından biridir. Burada həm sənayedə, həm iqtisadi, həm də sosial sahədə böyük işlər görülür. İnsanların rahatlığı üçün böyük işlər görülür. Çox böyük zövqlə, böyük məhəbbətlə şəhər gözəlləşdirilir. Bu çox sevindiricidir. Çünki bu onu göstərir ki, Azərbaycan hərtərəfli inkişaf edir. Aparılan islahatlar, bölgələrimizdə quruculuq, abadlıq işləri, yeni-yeni müəssisələrin yaradılması, şəhərlərin abadlaşdırılması- bütün bunlar inkişafın əlamətləridir. Bu inkişaf özünü müxtəlif formalarda biruzə verir, müxtəlif formalarda göstərir. Əlbəttə ki, iqtisadi göstəricilər, bizim statistik rəqəmlərimiz, ümumi daxili məhsulun artımı- bütün bunlar reallıqdır. Ancaq adi vətəndaş ümumi daxili məhsul nədir, bunu tam təfsilatı ilə o qədər də anlaya bilmir. Ancaq məktəb, xəstəxana tikintisi, yeni yolların salınması, abadlıq, quruculuq işləri- bunlar insanların gündəlik həyatda təmasda olduğu məsələlərdir. Bax, bu sahəyə çox böyük diqqət verilir və gələcəkdə də verilməlidir. Sosial məsələlərin həlli, maaşların, pensiyaların artımı, məktəb tikintisi, səhiyyə işinin təkmilləşdirilməsi, mədəniyyət ocaqlarının qurulması ilə yeniləşməsi- bütün bunlar Azərbaycanda var. Xaçmazda da çox böyük dərəcədə bu nailiyyətlərə çatırıq. Bu çox sevindiricidir. Bizim gücümüz bölgələrin inkişafındadır. Əlbəttə ki, gələcəkdə bizim həm iqtisadi islahatlarımız gedəcək, həm də enerji siyasətimiz davam etdiriləcək. Əlbəttə ki, bu da bizə böyük güc verir. Ancaq bölgələrimizin inkişafı olmasaydı, bizim inkişafımız birtərəfli olardı"(6). Davamlı inkişaf anlayışı son zamanlar bütün səviyyələrdə - beynəlxalq, milli və regional-iqtisadi, sosial və ekoloji parametrlərin tarazlaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət

kəsb edir. Azərbaycan da bu istiqamətdə bir sıra dövlət proqramları qəbul edib ki, bölgələrdə infrastrukturun, sosial sahələrin, iqtisadi fəaliyyətin inkişafı, insan kapitalının artırılması kimi sahələrdə irəliləyişlər olsun. Xaçmaz rayonu Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonu çərçivəsində, ölkənin Xəzər dənizi sahilində yerləşən və turizm imkanları, kənd təsərrüfatı resursları, demoqrafik potensialı ilə fərqlənən bölgədir. Bu məqalədə məqsəd Xaçmaz rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının cari vəziyyətini analiz etmək, mövcud çətinlikləri müəyyənləşdirmək və davamlılığın təmin edilməsi üçün tövsiyələr ortaya qoymaqdır.

Azərbaycan Respublikasında Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramları 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018, 2019-2023 və 2024-2030-cu illəri əhatə edir və bu proqramların icrası Xaçmaz rayonu üçün də müəyyən layihələri nəzərdə tutur.(4) 2004-2008-ci ilin Dövlət Proqramı regionlarda işsizliyin azaldılması, infrastrukturun bərpa və kənd təsərrüfatının inkişafına yönəlmişdi. Bu illər ərzində Xaçmaz rayonunda qaz və içməli su təchizatı xətləri yenilənib, elektrik təchizatı sistemi müasirləşdirilib, Xaçmaz şəhər avtomobil yolları və kənd yolları əsaslı təmir olunub.(4) 2009-2013-cü illəri əhatə edən Dövlət Proqramında əsas istiqamət sahibkarlığın genişləndirilməsi və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına yönəlmişdi. Bu dövrdə Xaçmaz konserv zavodu və meyvə emal müəssisələri modernləşdirilmişdi.(4) 2014-2018-ci illərdə Xaçmaz rayonunda bir sıra əsaslı tədbirlər görülmüşdür. Xaçmaz rayonu ərazisində “Yalama Aqropark” yaradılmışdır. Xaçmaz–Nabran turizm zonası bərpa olundu, yeni otellər və istirahət mərkəzləri açıldı, məktəblər, xəstəxanalar və mədəniyyət evləri əsaslı təmir edildi.(4) 2019-2023-cü illər proqramında Xaçmazda bir neçə tam orta məktəbin tikintisi və təmiri prosesi baş vermiş, kənd məktəblərinin modul tipli məktəblərlə əvəz olunmuşdur, sosial yönümlü obyektlərin yaradılmışdır. (4) 2023-cü ildə Xaçmaz rayonu üzrə iqtisadiyyatın əsas sahələrində ümumi məhsul buraxılışı 945135,6 min manat təşkil etmiş və əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 0,9 faiz azalmışdır. Məhsul buraxılışının həcmi 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə sənaye sahəsində 2,7 faiz, Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində 2,3 faiz, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 36,7 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri sahəsində 6,1 faiz, ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində 0,4 faiz artmış, tikinti sahəsində 49,6 faiz azalmışdır. Əhalinin hər nəfərinə düşən ümumi məhsul buraxılışı 5420,0 manat təşkil etmişdir.(3)

	2019	2020	2021	2022	2023
Ümumi məhsul buraxılışı	680121,6	707477,2	757960,0	889570,5	945135,6
Sənaye məhsulu	147815,8	148141,7	145685,2	188025,6	208096,1
Əsas kapitalla yönəldilmiş investisiyalar	98664,8	111509,4	98627,9	78728,0	38789,2
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq	256061,5	277920,3	304777,1	379921,9	416558,1
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı	8745,4	5690,4	28715,2	37566,7	53602,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi	1804,4	2147,1	2417,5	2551,3	2708,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi	514515,8	524881,9	571867,1	646300,7	707919,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər	109807,6	79963,1	88408,0	105605,8	130376,9
Adambaşına düşən pul gəlirləri, manat	4287,4	4207,1	4240,4	4886,1	5342,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat	410,8	494,3	501,9	560,0	628,1

Cədvəl 1. 2019-2023-cü illərdə makroiqtisadi göstəricilər, min manat

Cədvəldən göründüyü kimi, 2019–2023-cü illər ərzində Xaçmaz rayonunun sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərində əsasən müsbət dinamika müşahidə olunur. “Ümumi məhsul buraxılışı” 2019-cu ildə 680121,6 min manat olduğu halda, 2023-cü ildə 945135,6 min manata yüksəlmişdir. Bu, beş il ərzində təxminən “38,9% artım” deməkdir və rayon iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı, ticarət və xidmət sektorlarının genişlənməsi ilə əlaqədardır.

“Sənaye məhsulu” göstəriciləri 2019–2021-ci illərdə müəyyən dalğalanma göstərmişdir (147815,8 min manatdan 145685,2 min manata qədər azalma), lakin 2022–2023-cü illərdə ciddi artım qeydə alınmışdır. 2023-cü ildə sənaye məhsulunun həcmi “208096,1 min manat” təşkil etmişdir ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə “40,8% çoxdur”. Bu artım xüsusilə qida sənayesi, meyvə-tərəvəz emalı və tikinti materialları istehsalı sahələrinin fəallaşması ilə əlaqədardır.

“Əsas kapitalla yönəldilmiş investisiyalar” üzrə göstəricilərdə azalma müşahidə olunur: 2019-cu ildə 98664,8 min manat olan bu məbləğ 2023-cü ildə “38789,2 min manata” qədər enmişdir. Bu azalma dövlət və özəl sektor investisiyalarının azalması, həmçinin bəzi iri infrastruktur layihələrinin tamamlanması ilə izah olunur.

Rayonun aparıcı sahələrindən biri olan “kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq” üzrə göstəricilərdə sabit artım mövcuddur. 2019-cu ildə 256061,5 min manat olan məhsul istehsalı 2023-cü ildə “416558,1 min manata” çatmışdır. Bu, 62,7%-lik artım deməkdir və Xaçmazın kənd təsərrüfatı potensialının səmərəli istifadə olunduğunu göstərir.

“Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı” 2020-ci ildə pandemiya dövründə azalma göstərsə də (5690,4 min manat), sonrakı illərdə dinamik artım baş vermişdir. 2023-cü ildə bu sahədə məhsul və xidmətlərin həcmi “53602,1 min manata” çatmışdır. Bu artım logistika, yükdaşıma və anbar xidmətlərinin inkişafı ilə əlaqədardır.

“İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi” də artım meyli göstərir – 2019-cu ildə 1804,4 min manat ikən, 2023-cü ildə “2708,2 min manat” olmuşdur. Bu, rayonda rabitə infrastrukturunun yaxşılaşdırılması və rəqəmsal xidmətlərin genişlənməsinin göstəricisidir.

“Pərakəndə ticarət dövriyyəsi” 2019-cu ildə 514515,8 min manat səviyyəsində olub, 2023-cü ildə “707919,9 min manata” yüksəlib. Bu, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artması və yerli istehlak bazarının genişlənməsi ilə bağlıdır.

“Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər”də də artım müşahidə olunur. 2019-cu ildə bu sahənin həcmi 109807,6 min manat olduğu halda, 2023-cü ildə “130376,9 min manat” təşkil etmişdir. Pandemiya dövründə (2020) azalma olsa da, sonrakı illərdə xidmət sektorunun bərpa baş vermişdir.

“Adambaşına düşən pul gəlirləri” 2019-cu ildə 4287,4 manat olmuş, 2023-cü ildə “5342,8 manata” qədər yüksəlmişdir. Bu, 24,6%-lik artım deməkdir və əhalinin sosial rifahında müəyyən yaxşılaşmanı əks etdirir.

“Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əməkhaqqı” da artım göstərmişdir: 2019-cu ildə 410,8 manat, 2023-cü ildə isə “628,1 manat” olmuşdur. Bu, 52,8%-lik artımı ifadə edir və rayon üzrə əmək bazarının müsbət inkişaf tendensiyasını təsdiq edir.

Ümumilikdə, 2019–2023-cü illər ərzində Xaçmaz rayonunun iqtisadi göstəriciləri müsbət istiqamətdə inkişaf etmiş, kənd təsərrüfatı, ticarət, sənaye və xidmət sahələrində nəzərəçarpan artım baş vermişdir. Bununla yanaşı, əsas kapitalla yönəldilən investisiyaların azalması gələcək illərdə diqqət mərkəzində saxlanılmalı vacib məsələ kimi qalır.

Rayon iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı ön plandadır. Meyvəçilik, tərəvəzçilik, bağçılıq kimi sahələr var. Xaçmaz rayonunda turizm sektoru da aktivdir (xüsusilə dənizkənarı istirahət yerləri). Lakin turizm il boyu fəaliyyət göstərmir, mövsümə bağlılıq yüksəkdir.

Azərbaycan Respublikasında son illərdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də əmək bazarının inkişafı və işçi qüvvəsindən səmərəli istifadə edilməsidir. 2023-cü ildə rayonda işçi qüvvəsinin sayı 2019-cu illə müqayisədə 3519 nəfər artaraq 85142 nəfər olmuş, onların da 79171 nəfərini iqtisadiyyatda məşğul olanlar, 5971 nəfərini isə işsiz əhali təşkil etmişdir.(3)

2023-cü ildə istehsal sahələrində (kənd təsərrüfatı və balıqçılıq, sənaye, tikinti) 56500 nəfər və ya iqtisadiyyatda məşğul olanların ümumi sayının 71,3 faizi qədər işçi çalışmış, xidmət sahəsində isə məşğul olanların sayı 22700 nəfər olmuşdur ki, bu da məşğul əhalinin 28,7 faizini təşkil etmişdir.(3)

Cədvəl 2. Əmək bazarının əsas göstəriciləri

	2019	2020	2021	2022	2023
İşçi qüvvəsinin sayı - nəfər	81623	83141	83388	84268	85142
Məşğul əhalinin sayı - nəfər	76141	75191	76845	78081	79171
İşsiz əhalinin sayı, nəfər	5482	7950	6543	6187	5971
Əhalinin işsizlik səviyyəsi	6,7	9,6	7,8	7,3	7,0
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı	541	-	-	-	4580
onlardan işsizliyə görə sığorta ödənişi alanlar	4	2	22	19	11
Muzdlu işçilərin sayı – nəfər	14902	14949	14664	16253	16515
Orta aylıq nominal əməkhaqqı – manat	410,8	494,3	501,9	560,0	628,1

Cədvəldən göründüyü kimi, 2019–2023-cü illər ərzində Xaçmaz rayonunda əmək bazarında ümumilikdə sabit dinamika müşahidə olunur. İşçi qüvvəsinin sayında bu dövrdə 4,3% artım baş vermişdir.

Məşğul əhalinin sayı da artım meyli göstərmişdir – 2019-cu ildə 76141 nəfər olduğu halda, 2023-cü ildə 79171 nəfərə çatmışdır. Bu, məşğulluq imkanlarının genişləndiyini və iqtisadi fəallığın artdığını göstərir.

İşsiz əhalinin sayı 2019-cu ildə 5482 nəfər olduğu halda, 2023-cü ildə 5971 nəfər olmuşdur. 2020-ci ildə pandemiya təsiri ilə işsizlərin sayı kəskin artaraq 7950 nəfərə yüksəlmiş, lakin sonrakı illərdə azalma meyli müşahidə olunmuşdur.

Bununla bağlı əhalinin işsizlik səviyyəsi 2019-cu ildə 6,7% təşkil etmiş, 2020-ci ildə 9,6%-ə qalxmış, 2023-cü ildə isə 7,0%-ə enmişdir. Bu, pandemiya sonrakı dövrdə əmək bazarının tədricən bərpa olunduğunu göstərir.

Muzdlu işçilərin sayı 2019–2023-cü illərdə 14902 nəfərdən 16515 nəfərə qədər artmışdır. Bu, xüsusilə sənaye, təhsil, səhiyyə və xidmət sahələrində iş yerlərinin artması ilə əlaqəlidir.

Orta aylıq nominal əməkhaqqı 2019-cu ildə 410,8 manat olduğu halda, 2023-cü ildə 628,1 manata yüksəlmişdir. Bu, 52,8%-lik artım deməkdir və regionda gəlir səviyyəsinin yüksəlməsini əks etdirir.

Ümumilikdə, 2019–2023-cü illər ərzində Xaçmaz rayonunda əmək bazarında müsbət tendensiyalar müşahidə olunmuş, məşğulluq səviyyəsi artmış, işsizlik göstəriciləri isə nisbətən azalmışdır. Bununla belə, iqtisadi strukturun şaxələndirilməsi və investisiya axınının gücləndirilməsi gələcəkdə məşğulluğun daha da artırılmasına şərait yarada bilər.

Təhsil sahəsində irəliləyişlər var: Quba-Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsi üzrə Xaçmaz məktəblərindən olan məzunların topladığı nəticələr, ali məktəbə qəbul olanların sayında artım müşahidə olunur.

Sosial infrastrukturda — səhiyyə, məktəblər, mədəniyyət obyektləri — dövlət proqramlarının yardımı ilə bərpa və tikinti işləri görülüb. Rayonda 2023-cü ildə 24 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərmiş və burada 800 uşaq tərbiyə almışdır.

Rayonun 122 ümumtəhsil məktəblərində 2023/2024-cü dərslərin ilinin əvvəlinə 30422 şagird təhsil almışdır. Son illər ikinci növbədə təhsil alan şagirdlərin sayının azalması meyli müşahidə olunmuş və ikinci növbədə oxuyan şagirdlərin xüsusi çəkisi ümumi təhsil alan şagirdlərin sayının 24,5 faizini təşkil etmişdir.(3)

2023-cü ildə rayonda 2 dövlət və 2 özəl xəstəxana, 34 dövlət ambulatoriya-poliklinika müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir. Bu müəssisələrdə 230 həkim və 615 orta tibb işçisi çalışmışdır. Əhalinin hər 10 min nəfərinə 13,3 həkim, 35,5 nəfər orta tibb işçisi və 15,2 xəstəxana çarpayısı düşmüşdür.(3) Əhalinin mənəvi tələbatının ödənilməsi üçün rayonda 66 kütləvi kitabxana, 49 klub müəssisəsi, 2 muzey fəaliyyət göstərmişdir.(3)

Lakin rayon ərazisində bir sıra çətinliklər qalmaqdadır. Hansı ki bunlara aid edə bilərik:

1. Mövsümi iqtisadi aktivlik: turizm və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı mövsümi xarakter daşıdığı üçün ilboyu davamlı gəlir mənbələri məhduddur.

2. Rayonda infrastrukturun bəzi ərazilərdə zəif olması — yolların vəziyyəti, suvarma sistemləri, kənd yolları, kənd-şəhər kommunikasiya şəbəkəsi problemləri.

3. Əmək resurslarının peşəkarlığı və texnoloji biliklərdə məhdudiyətlər; innovasiya və müasir texnologiyaların tətbiqi aşağıdır və s.

Davamlı sosial-iqtisadi inkişafı təmin etmək üçün aşağıdakı strategiyalar və tədbirlər təklif edə bilərik:

1. İqtisadi şaxələndirmə və qeyri-mövsümi gəlir mənbələri

- Emal sənayesini gücləndirmək: meyvə və tərəvəz istehsalının emalı yolunun genişləndirilməsi; konserv zavodları, soyuducu və saxlama anbarlarının artırılması. Bu, məhsul itkisinin azaldılmasına və dəyər zəncirinin lokallaşdırılmasına gətirər.

- Turizmin ilboyu fəaliyyət göstərməsi: yay mövsümündən kənar dövrlərdə də turizm potensialının qorunması məqsədilə dənizkənarı və meşəlik ərazilərdə ekoturizm, sağlamlıq və kənd turizmi istiqamətlərinin inkişafı vacibdir. Xaçmazın Nabran, Yalama və Samur zonalarında ilboyu istirahət və sanatoriya tipli turizmin təşkili üçün şərait mövcuddur.

- Alternativ iqtisadi sahələrin inkişafı: balıqçılıq, arıçılıq, meyvə və tərəvəz emalı, kiçik kənd təsərrüfatı müəssisələri, kənd və ekoturizm kimi istiqamətlərdə yerli icmaların və sahibkarların fəallığının artırılması. Xaçmazın təbii şəraiti və iqlimi bu sahələrin inkişafına əlverişlidir və regionun sosial-iqtisadi davamlılığını gücləndirə bilər.

2. İnfrastrukturun müasirləşdirilməsi və xidmətlərin genişləndirilməsi

- Nəqliyyat şəbəkəsi: kənd və şəhər yolların təmiri və yenidən qurulması, kənd yollarının asfaltlaşdırılması; transport əlaqələrinin yaxşılaşdırılması.

- Suvarma sistemləri və su təminatı: kənd təsərrüfatı üçün suvarma infrastrukturu, suyun qənaətlə istifadəsi; kənd yerlərində içməli su və kanalizasiya sistemlərinin genişləndirilməsi.

- Enerji təminatı və bərpa olunan enerji mənbələri: elektrik təchizatı, binalarda enerji səmərəliliyi, günəş enerjisindən və külək enerjisindən istifadə imkanları.

3. İnsan kapitalının inkişafı

- Təhsil və peşə hazırlığı: məktəblərin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, müəllim kadrlarının peşəkar imkanlarının artırılması; kənd yerlərində peşə məktəblərinin (peşə-təminat) artırılması, texnologiyaların tətbiqi.

- Səhiyyə xidmətlərinin əlçatanlığı: səhiyyə obyektlərinin kənd yerlərində sayının artırılması, müasir tibbi avadanlıq, mobil səhiyyə xidmətləri.

- Gənclər və qadınların sosial-iqtisadi iştirakının stimullaşdırılması: startaplara, kiçik və orta biznesin dəstəklənməsi üçün subsidiyalar, kreditlər, təlimlər; qadınların sahibkarlığa təşviqi; gənclərin əmək bazarına daxil olma yollarının artırılması.

4. Ekoloji davamlılıq

- Davamlı tullantıların toplanması, emalı və ya yenidən istifadəsi; kənd yerlərində zibil sistemlərinin yaxşılaşdırılması.

- Bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadə edilməsi.

5. Dövlət siyasəti və yerli idarəetmənin rolu

- Dövlət proqramlarının mütəmadi yenilənməsi və rayonların ehtiyaclarına uyğun adaptasiyası; Xaçmaz üçün spesifik inkişaf prioritetlərinin formalaşdırılması.

- Yerli icmaların iştirakı: qərarvermədə ictimai məsləhətləşmələrin keçirilməsi; kənd yerlərinin və şəhər bölgələrinin sakinlərinin tövsiyələrinin nəzərə alınması.

Xaçmaz rayonunda əvvəllər dövlət proqramları çərçivəsində görülmüş müəyyən uğurlu layihələr mövcuddur: meyvəsaxlama anbarlarının tikintisi; müəssisələrin yaradılması (kərpic istehsalı, emal müəssisələri); məktəblərin tikintisi və təmiri; xəstəxananın yenidən qurulması; Olimpiya idman kompleksinin qurulması; abadlıq-quruculuq işləri və s.

Bu təcrübələr göstərir ki, dövlət qaynaqları və yerli resursların vəsaiti birləşdirildikdə, yerli ictimaiyyətin iştirakı təmin olunarsa nəticələr yaxşı olur.

Nəticə

Xaçmaz rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı üçün şərait kifayət qədər əlverişlidir: münbit torpaqlar, təbii gözəlliklər, turizm potensialı, dövlətin bölgələrə yönəlik siyasəti — bunların hamısı üstünlükdür. Lakin davamlı inkişaf üçün aşağıdakı şərtlərin təmin olunması vacibdir:

1. İqtisadi fəaliyyətin yalnız kənd təsərrüfatı və yay turizmindən asılı olmaması; alternativ və davamlı sahələrin inkişaf etdirilməsi.
2. Sosial infrastruktur və xidmətlərin kənd yerlərində də keyfiyyətli olması.
3. İnsan kapitalının yüksəlməsi — təhsilin, peşə hazırlığının, sağlamlıq xidmətlərinin genişləndirilməsi.
4. Ekoloji risklərin idarə olunması və ətraf mühitin qorunması.
5. Dövlət və yerli idarəetmə orqanlarının şəffaflığı və vətəndaşların iştirakının artırılması. Bu istiqamətlər üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər Xaçmaz rayonunun gələcəkdə sosial-iqtisadi baxımdan stabillik və davamlı inkişaf əldə etməsinə zəmin yaradacaqdır.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. <https://stat.gov.az>
2. “Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”. e-qanun.az
3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi. <https://economy.gov.az>
4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. <https://president.az>
5. Azərbaycan haqqında portal. <https://azerbaijan.az>
6. Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti. <https://xachmaz-ih.gov.az>
7. Qasımov Ə.C., İsrailov H.A., Hacızadə E.M., Ağayev E.A. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemləri. Bakı: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2006, 300 s.